

METALLARNI PRESSLASH USULLARINI TAHLIL QILISH

T.N. Ibodullaev (katta o'qituvchi). S.A. Saidqulov. (assistant)

A.Z. Isroilov (magistr) ToshDTU, O'zbekiston

Metallarni presslab mahsulotlar ishlab chiqarishda presslashning bir necha usullaridan foydalaniladi, zamonaviy metallurgiya va bosim bilan ishlov berish sanoatida metallarni presslab tayyor detallarni olishda to'g'ri va teskari presslash usullaridan keng foydalaniladi.

To'g'ri presslash. *To'g'ri* presslashda matritsa kanalidan press-buyumni bosimdagi yo'nalishi va press-shtempel harakat yo'nalishi bir-biriga to'g'ri keladi (1-rasm). Presslashning bu turi eng ko'p tarqalgan bo'lib, keng ko'lamdagi murakkab va bo'shliqlarga ega bo'lgan ko'ndalang kesimli, o'lchamlari bo'yicha konteynerni ko'ndalang kesimiga yaqin bo'lgan mahsulotlarni olish mumkin. Usulning xarakterli xususiyati harakatlanmaydigan konteynerga nisbatan metallning majburiy harakatidir. *To'g'ridan to'g'ri* presslash moylangan holatda va moylanmagan holatda o'tkaziladi. Buyumlar moylanmagan holatda to'g'ridan-to'g'ri presslanishda, odatda eritma holatiga o'xshab, press-shayba bo'lib konteyner va press-shtempler orasida joylashadi, konteynerga suriladi konteynerga o'rnatiladi, matritsa kanallari orqali presslangan qatlam shakllanguncha oqib o'tadi, keyin press-buyum ajratiladi va press-qoldiq qirqib tashlanadi.

Mahsulotni yuzasi bo'ylab to'g'ridan to'g'ri presslashda ishqalanish kuchining harakatlanishi natijasida yuqori deformatsion surilish hosil bo'ladi, metall qatlamlarning almashinishini shakllantiradi. Bu usul mahsulotni ham butun hajmi bo'yicha, ham yuza qismi bo'yicha yuqori sifatli mahsulot olish imkonini beradi, chunki matritsaga tutashgan buyum hajmida metallning katta elastik zonasi hosil bo'ladi, bu esa konteynerni buyum bilan tegib o'tishida mahsulot yuzasida nuqsonlar hosil bo'lishini deyarli bartaraf etadi.

1-rasm. Metallarni to'g'ri presslash sxemasi

Shu bilan birga to'g'ridan to'g'ri presslash quyidagi bir qancha kamchiliklarga ega:

- 1) buyum yuzasining idish devorlariga nisbatan ishqalanish kuchini engish uchun qo'shimcha harakatlar sarflanadi;
- 2) press-buyumlarining ichki tuzilishi va mexanik xossalarida notekislik hosil bo'lib, xossalarning anizotropligiga olib keladi;
- 3) presslashdagi qoldiqning katta qiymatda bo'lishi va press-mahsulot tugallangan joyidagi kuchsiz deformatsiyalangan qismini olib tashlash zarurati tufayli sifatga ta'sir qiladi;
- 4) presslash jarayonida deformatsiyalanadigan metall bilan ishqalanish tufayli presslash asbobining qismlari tez emiriladi.

Teskari presslash vaqtida metall matritsaga press-shtempelning harakatiga qarama-qarshi yo'nalishda oqib tushadi (2-rasm).

2-rasm. Teskari presslash jarayonining ketma-ketlik sxemasi:

a – dastlabki holat; *b* – zagotovka matritsaga yuklash va presslanishni boshlanishi; *d* – zagotovkani presslash;

Teskari presslash konteyner va ichi bo‘sh press-shtempel orasiga joylashtirishdan boshlanadi so‘ngra u konteynerga surilib joylashadi va matritsa kanali orqali suriladi shundan so‘ng press-mahsuloti olib tashlanib, presslash qoldig‘i ajratiladi matritsa olib tashlanadi va press-shtempel asl holatiga qaytariladi.

Teskari presslash vaqtida metal zagotovka konteynerga nisbatan surilmaydi, shuning uchun konteyner-mahsulot kontakti natijasidagi ishqalanish deyarli sodir bo‘lmaydi, matritsa yaqinidagi burchak bo‘shlig‘idan tashqari, ishqalanish kuchlari engilishi sababli energiya sarfining yo‘qolishi natijasida umumiy presslash kuchi kamayadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, metallarni to‘g‘ridan to‘g‘ri presslashga nisbatan teskari presslash quyidagi bir qancha afzalliklarga ega: 1. Buyum yuzasi va konteynerni chekka devorlari orasidagi ishqalanishning ta‘siri bartaraf etilganligi sababli presslash kuch qiymatining kamayishi va doimiyligi. 2. Deformatsiyaning notekisligini kamaytirish natijasida qotishmalarning o‘tish tezligini oshirish orqali presslash qurilmasining ish unumdorligi oshadi. 3. Mahsulot bilan konteyner devorlarida ishqalanishni sodir bo‘lmasligi natijasida konteyner idishni xizmat muddatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. N.A. Mahmudova. Metallarga bosim bilan ishlov berishning asoslari. O‘quv qo‘llanma. – T.: 2021 - 200 b.
2. D.M. Berdiev, A.A. Yusupov, B.M. Saydumarov, B.M., & Ibodullayev, T.N. (2021). Analysis of rolling process design models. *Theoretical & Applied Science. Международный научный журнал*, 101(09), 581-584.
3. Т.Н. Ибодуллаев. Анализ прессования биметаллических бесшовных труб. *International journal of scientific researchers*. Volume: 3, Issue: 2, 2024. pp 225-230.